

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОРОШКОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СТЕРЖНЕЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

¹У.Т.Бердиев, ²А.Э.Норбоев, ³Ф.Ф.Хасанов, ⁴У.Б.Сулойманов,
⁵А.Л.Жлудкевич

^{1,3,4}к.т.н., профессор Ташкентский государственный транспортный университет,
²PhD, доцент Каршинский инженерно-экономический институт,
⁵к.ф.м.н., с.н.с., государственное научно-производственное объединение «Научно-
практический центр национальной академии наук Белорус по материаловедению»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14219952>

Аннотация. На статья рассмотрены методы использования магнитных компонентов для стержней электродвигателя на основе порошковой технологии из железных порошков Hoganes ASC100.29 (Швеция) и компании LiaoNing (Китай) с улучшенными эксплуатационными характеристиками. Эти материалы удовлетворяют механическими и электрическими свойствами, стабильностью работы электродвигателя во времени при разных условиях и нагрузках. Определены условия повышения стабильности работы электродвигателей на основе изменения толщины оксидного слоя. Была получена зависимость магнитной проницаемости, μ и магнитной индукции. От напряженности магнитного поля H , для магнитопровода статора на основе полученных композиционных материалов.

Ключевое слова: электротехнической стали, магнитных компонентов, железный порошок, статор, оксидное покрытие, капиллярные силы, потеря, толщина, оксидного слоя, энергоэффективности.

Введение

В электротехнических установках широко используются сердечники из композиционных материалов. Композиционные материалы обладают лучшими характеристиками чем при использовании традиционных на основе электротехнической стали. Композиционные материалы показывают более лучшие характеристики во многих аспектах в сравнении с традиционными, такими как: меньше потери на вихревые токи и а также обладают более высоким удельным электрическим сопротивлением. Основными материалами используемыми в производстве этих материалов являются железо с добавлением фосфора или кремния. Также добавляются диэлектрические прослойки. За счёт порошковых магнитомягких материалов можно формировать изделия сложной формы, а также изменять направление и распределение магнитного потока в сердечнике. Что лучше сказываются на характеристиках получаемого изделия[1, 4]. Во избежании рекристаллизации необходимо проводить отжиг в более высоких температурных диапазонах, поэтому необходимо использовать диэлектрические материалы устойчивые высоким температурным режимам. К таким материалом относятся составы на основе стекла и эмали, которые при высоких температурах находятся в жидком состоянии и при этом в них возникают капиллярные силы которые обеспечивают перемещение жидкости по ним, за счёт которых происходят процессы наподобии процессам пропитки в межчастичные пустоты[1, 3, 6].

Композиционные материалы с необходимым набором эксплуатационных характеристик широко применяются в узлах различных механизмов. В любых технических применениях используют те или иные свойства твердых тел: электрические,

магнитные, оптические, тепловые, механические, коррозионностойкие и т.д. Производство магнитных материалов с низкими потерями энергии при перемагничивании на сегодняшний день является одной из актуальных проблем промышленности [1, 4, 5]. Несмотря на то, что исследования и разработка таких материалов ведутся еще с начала прошлого века, изучение механизма перемагничивания и повышения качества этих материалов является актуальным и сейчас. Это связано с тем, что магнитные материалы широко используются в различных электротехнических устройствах (генераторах, электродвигателях, измерительных установках, катушках индуктивности, сердечников электроаппаратов и др.) [3, 4, 6].

Метод исследования: В последние годы на основе энергосберегающих технологий ведутся работы по использованию композиционных магнитомягких материалов для магнитопроводов в различной электротехнической оборудовании. Настоящая работа посвящена использованию композиционных магнитных материалов, разработанных на основе железного порошка, в сердечниках статора и ротора электрических машин и возможности достижения на их основе энергоэффективности [2,6].

Исходя из требований к исходным порошкам и с учетом одной ценовой категории, в качестве основных выбраны два вида порошков, на которые по разработанной методике наносились оксидные слои: водно – атомизированный порошок Hognes ASC100.29 (Швеция) и компании LiaoNing (Китай). Чистота по содержанию примесей порошка ASC100.29 – 99,9% и LiaoNing – 98,69%. Химический состав порошков представлен в таблице 1. По другим сертификационным параметрам порошки идентичны.

Таблица 1

Состав распыленного воздухом порошка LiaoNing (Китай) и распыленного водой порошка ASC100.29 (Швеция)

Тип железного порошка	Fe	Mn	Si	C	P
ASC100.29 (Швеция)	99,5	0,08	0,04	0,08	0,01
LiaoNing (Китай)	98,69	0,35	0,1	0,022	0,028

В качестве сравнения при выполнении международных договоров с Белорусскими партнёрами проводились исследования электромагнитных характеристик на сердечниках, полученных прессованием из готовых промышленных порошков железа известных фирм Atomet 1001HP (Канада) чистотой 99,4% и компании Micrometals (США) чистотой 99%, на частицы которых самим производителем уже нанесены диэлектрические слои [9, 10].

На рисунке 1. приведены полученные с помощью сканирующего электронного микроскопа высокого разрешения «Mira» фирмы «Tescan» (Чехия) изображения порошков металлического железа фирм Hognes ASC100.29 и LiaoNing после капсулирования оксидными слоями. Частицы имеют очень сложную морфологию, что позволяет при прессовании изделий на основе таких композиционных порошков достичь достаточно высокой плотности (заполняемость достигает 93–95%), от которой в свою очередь зависит величина электромагнитных параметров спрессованного композита. Подобную морфологию частиц имеет и порошок Atomet 1001HP [12, 14].

ASC100.29

LiaoNing

Рис.1. – РЭМ изображения порошков, обработанных изолирующими оксидными покрытиями.

Размер частиц (мкм)	Объем в %	Размер частиц (мкм)	Объем в %
0,100		7,179	
0,291	0,02	20,895	2,73
0,847	1,25	60,822	27,40
2,466	2,23	177,040	56,08
7,179	2,19	515,325	8,11

Рис.2. – Гранулометрический состав порошков железа ASC100.29.

На рисунке 2. представлен гранулометрический состав порошков железа ASC100.29. Как можно видеть из рисунка, 83% объема всего порошка составляют частицы с размерами от 20 до 178 мкм.

На рисунке 3. представлены зависимости величины индукции от магнитного поля для композитов на основе железных металлических порошков ASC100.29 (1) и LiaoNing (2), на частицы которых нанесены оксидные покрытия, с размером зерна больше 100 мкм и меньше 100 мкм. Зависимости $B = f(H)$ демонстрируют, что магнитная индукция композиционного материала на основе порошка китайской фирмы в диапазоне полей $H = 1-9$ кА/м для низкочастотного применения и $H = 4-9$ кА/м для высокочастотного применения уступает по значению индукции композитам, изготовленным на основе

порошка ASC100.29 на 8%. Это вероятно обусловлено тем, что порошок фирмы Liao Ning кроме чистого железа содержит больше примесей (1,31% против 0,5% у ASC100.29).

Рис.3. – Зависимости $B = f(H)$ магнитомягкого композита на основе ASC100.29 (1) и LiaoNing (2), а – с зерном больше 100 мкм, б – с зерном меньше 100 мкм.

В таблице 2 приведены сравнительные данные по характеристикам различных композиционных материалов на основе железных порошков ASC100.29 и Liao Ning. Из данных таблицы 2 следует, что индукция и потери в материале зависят от типа исходного порошка, плотности сердечников на основе этих материалов и способов обработки, в частности отжига в различных средах [7, 10]. Кроме того, при прессовании изделий на основе порошка компании Hогanes плотность готовых изделий составляла $\rho = 7,62 \text{ г/см}^3$, при прессовании порошка производства фирмы Liao Ning $\rho = 7,5 \text{ г/см}^3$. В композитах из порошков ASC100.29 величина индукции достигала 2,12 Т, в то время как с применением порошков китайской фирмы это значение составляет 1,58 Т. Таким образом, очевидно преимущество порошка железа шведской фирмы перед китайским порошком [13, 14].

Как указано выше, проведен сравнительный анализ электромагнитных параметров композитов на основе порошка железа ASC100.29, частицы которого покрыты оксидным слоем, и промышленных композитов на основе аналогичных порошков фирм Atomet и Micrometals. Из зависимостей рисунка 4 видно, что на частоте 50 Гц суммарные потери для материала на основе порошков ASC100.29 несколько превышают потери для материала на основе Atomet 1001HP. Но на частоте 500 Гц такие потери сравниваются, и от 2 кГц для композита из шведского порошка они практически не меняются, а для композита из Atomet 1001HP возрастают в 2 раза [11, 13].

Таблица 2

Сравнение характеристик композиционных материалов на основе порошков железа ASC100.29 и фирмы Liao Ning

Тип железного порошка	Источник питания для измерения потерь	Режим отжига	ρ , г/см ³	B_{\max} , Т	H_{\max} , А/м	P , Вт/м ³
Порошок Hогanes	DC Power PS-supply	Порошок без отжига	7,51	2,12	26600	169

ASC100.29 > 100 мкм	305D					
	ИП 01126	Порошок без отжига	7,51	2,09	26200	169
Порошок Hoganes ASC100.29 > 100 мкм	DC Power supply 305D PS-	Порошок без отжига, сердечник без отжига	7,62	1,61	13600	141
	ИП 01126	Порошок без отжига, сердечник без отжига	7,62	1,73	26200	150
	DC Power supply 305D PS-	Порошок без отжига, сердечник с отжигом в вакууме	7,62	1,8	12000	713
	DC Power supply 305D PS-	Порошок с отжигом, сердечник с отжигом в водородной смеси	7,62	1,7	26200	164
Порошок Hoganes ASC100.29 < 100 мкм	ИП 01126	Порошок без отжига, сердечник без отжига	7,58	1,57	14800	145
Порошок LiaoNing 100 мкм	DC Power supply 305D PS-	Порошок без отжига, сердечник с отжигом в вакууме	7,42	1,58	26200	147
	DC Power supply 305D PS-	Порошок без отжига, сердечник без отжига	7,59	1,34	26200	128
	DC Power supply 305D PS-	Порошок без отжига, сердечник без отжига	7,41	1,47	26200	137

Рис.4. – Суммарные потери на цикл перемагничивания как функция частоты для образцов на основе 1 - ASC100.29 и 2 - Atomet 1001HP при магнитной индукции В=1 Тл.

Рис.5. – Зависимости магнитной индукции от напряженности магнитного поля композиционных магнитомягких материалов: 1 – композит на основе порошков железа ASC100.29 с оксидной изоляцией; 2 – композит на основе порошков Micrometals, США, с диэлектрической изоляцией.

На рисунке 5. показаны зависимости магнитной индукции для образцов на основе порошков железа ASC100.29 с нанесенными на частицы оксидными слоями и порошков фирмы Micrometals с диэлектрическим слоем [9,12]. Для американских порошков индукция насыщения наступает при величине магнитного поля 20 кА/м и составляет 1,25 Т, а для образца на основе ASC100.29 уже при такой величине магнитного поля индукция составляет 1,8 Т, продолжает расти с увеличением поля и достигает максимального значения 2,1 Т в поле более 40 кА/м.

Из анализа вышеприведенных результатов исследований следует, что порошок ASC100.29, частицы которого покрыты оксидными слоями, и композиты на его основе обладают рядом преимуществ. По сравнению с порошком Atomet 1001HP суммарные электромагнитные потери в интервале частот 250 – 2000 Гц меньше в 2 раза [12,13,14]. Максимальная индукция композиционного магнитомягкого материала на основе порошков Micrometals с диэлектрической изоляцией в полях до 50 кА/м на 60% меньше, чем у композитов на основе ASC100.29. Что касается порошков LiaoNing, он также проигрывает порошкам ASC100.29 по всем характеристикам. Поэтому для проведения дальнейших исследований в качестве объекта были выбраны микропорошки железа марки ASC100.29 (Швеция). Немаловажным фактором является повышение эффективности изготовления изделий и снижение технологических затрат. С этой целью проведены исследования зависимости электромагнитных параметров от толщины наносимого оксидного слоя.

На рисунке 6 представлена гистограмма сравнения максимальной магнитной проницаемости для композита на основе ASC100.29 с покрытиями 10, 20 и 30 нм для частот 50, 200, 1000, 2000 Гц [7, 9, 11].

Рис.6. – Сравнение максимальной магнитной проницаемости для композита на основе ASC100.29 для частот 50, 200, 1000, 2000 Гц.

Анализ позволяет сделать вывод, что с увеличением толщины от 10 до 20 нм значение максимальной магнитной проницаемости растет во всем диапазоне частот от 50 до 2000 Гц. При дальнейшем увеличении толщины до 30 нм μ_{\max} снижается на 15-20%.

На рисунке 7 представлены результаты исследования зависимости величины магнитной индукции для композитов на основе порошка ASC100.29 с толщиной покрытия частиц 10, 20 и 30 нм. Для всех образцов с увеличением магнитного поля индукция растет и достигает максимального значения 1,3 Т в поле 10 кА/м для образца с толщиной покрытия 20 нм. Далее, как и для зависимости магнитной проницаемости от толщины покрытия частиц материала, с увеличением толщины индукция начинает снижаться.

Рис.7. – Сравнение величины магнитной индукции (при H = 1000, 2500, 5000, 10000 А/м) композитов на основе порошка ASC100.29.

Анализ зависимостей 6. и 7. позволяет сделать вывод, что электромагнитные характеристики композиционных материалов на основе порошков с частицами, покрытыми оксидными слоями от 1 до 20 нм, отличаются не более, чем на 10-15%, а при дальнейшем увеличении толщины покрытий начинают уменьшаться [11, 14]. С точки зрения технологичности и эффективности процесса обработки порошков целесообразно наносить оксидные покрытия толщиной не более 20 нм.

Отсюда следует отметить, что на основе проделанной работы разработанный композиционный магнитомягкий материал на основе порошка ASC100.29 с оксидным слоем обладает хорошими электромагнитными свойствами и не уступает зарубежным аналогам и магнитоповорот на основе магнитомягких композиционных материалов обладает достаточной прочностью, повышенной эффективностью и другими эксплуатационными характеристиками.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Dmitrienko S.B., Kochuk E.V., Apyazi V.V., Tolmacheva V.V., Zolotov Y.U. Recent advance in sample preparation techniques and methods of sulfonamides detection and review // *Anal. Chim Acta* 2014 V.850. pg – 25.
2. Berdiev U.T., Kolesnikov I.K., Tychieva M.N., Khasanov F.F., Sulaymonov U.B. Methods of new technological developments of electric motors based on soft magnetic materials 5th International Scientific Conference on Construction Mechanics, Hydraulics and Water Resources Engineering, CONMECHYDRO 2023. Vol. 401.
3. Soft magnetic composite Technology CMC- update Hoganes AB. Swedes – N2, 2003 -8 p № 1 6 2005 - 4p.
4. U.T. Berdiev, A.K. Vecher, F.F. Khasanov, Investigation of the frequency characteristics of composite iron powders with insulating oxide coatings. «Construction Mechanics, Hydraulics and Water Resources Engineering» (CONMECHYDRO – 2021), Узбекистан, Ташкент, 1 – 3 апреля.
5. Problems and Tasks of Creating Energy-Saving Electric Machines. Berdiyev, U., Berdiyev, U., Toshpulatova, M., *AIP Conference Proceedings*, 2022, 2432, 020002
6. Berdiyev U., Demedenko O., Ashurov M., Hasanov F., Sulaymonov U., Optimization of the method of oxide coating of metallic iron powder particles International Scientific Conference Transport Technologies in the 21st Century, TT21C 2023. Vol. 383.
7. Berdiev, U.T., Kolesnikov, I.K., Tychieva, M.N., Khasanov, F.F., Sulaymonov, U.B. Methods of new technological developments of electric motors based on soft magnetic materials., *E3S Web of Conferences*, 2023, 401, 03038
8. Govor, G.A. A composite soft magnetic material and products on its basis /G.A. Govor, A.K. Vetcher // *Proceedings of the 2 nd International Conference on Modern Applications of Nanotechnology*, Minsk, 6-8 May 2015. – P. 094-1 – 094-3.125.
9. G.A. Govor, M. Przybylski, A.K. Vetcher, K.I. Yanushkevich, J. Zukrowski, T.M. Tkachenko, Structure and magnetic characteristics of composites based on encapsulated iron powders ASC100.29, *Bulletin of the Fund for Fundamental Research*. 1. pp. 105-111. (2020)
10. O’Handley R.C. *Modern magnetic materials principals and applications/* O’Handley – NY: John Wiley Sons, 2000. 347 p.

11. Бердиев У.Т. к.т.н., профессор, Нажмиддинов Х. ассистент, Жураев Ф.Б. инженер, Собиров Ж.С. ассистент. Исследование работы двухстаторного электродвигателя. Eurasian journal of academic research, Innovative Academy Research Support Center, Volume 3 Issue 5, Part 4 May 2023, Page 214-220.
12. D.T.Yusupov, I.K.Ismoilov, A.E.Norboev, A.B.Sa'dullaev, and O.E.Babaev (2024). Development of a simulation model for assessing the technical condition of the magnetic circuit of oil power transformers by measuring the temperature of the tank and the external environment. E3S Web of Conferences ESDCA 2024, 04013 (2024).
13. Говор, Г.А. Композиционные магнитно-мягкие материалы на основе порошков железа и перспективы их применения в технике / Г.А. Говор, А.К. Вечер // Актуальные проблемы физики твердого тела: сб. докл. Междунар. науч. конф., Минск, 20-23 октября 2009 г. : в 3 т. / редкол.: Н.М. Олехнович (пред.) [и др.] – Минск : Вараксин А.Н., 2009. – Т. 1. – С.137–140.
14. Поляков П.А. [и др.] Влияние спекания на прочность порошковых композиций на основе железа // Diagnostics, Resource and Mechanics of materials and structures. – 2017. № 1. - С.13-23.